

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Нишанова Ю.Х., Журавлев И.И., Ходжамова Г.А., Валиев Ю.Ю.,
Тойиров А.Х., Бекмуратов А.Т.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Актуальность. Глиальные опухоли головного мозга продолжают оставаться актуальной проблемой современной медицины, несмотря на значительные достижения в онкологии и нейрохирургии. Церебральные глиомы составляют около 40–45% в общей структуре всех глиальных опухолей; чаще всего эти опухоли диагностируют в возрасте 30–60 лет, поражая наиболее трудоспособную часть населения. Глиальные опухоли обычно возникают из популяции астроцитарных или олигодендроцитарных клеток и характеризуются высокой скоростью роста, инвазивностью, способностью к раннему метастазированию, высокой частотой рецидивов и неблагоприятным прогнозом. Характерной особенностью глиальных опухолей головного мозга является инвазивный рост с отсутствием четкой макроскопической границы между опухолью и нормальной тканью головного мозга. Такой тип роста характерен для быстрорастущих высокозлокачественных глиом (анапластических астроцитом, глиобластом). Характерен неблагоприятный исход. Для анапластических глиом, как и для большинства злокачественных опухолей, характерно интенсивное развитие патологической сосудистой сети, что увеличивает скорость роста опухоли, а также интенсивность метастазирования, а также увеличивает риск кровоизлияния в опухоль головного мозга. Узловой тип роста с четкими границами и умеренной инфильтрацией менее характерен и может встречаться при условно доброкачественных глиомах с более благоприятным прогнозом.

Цель исследования. Изучить особенности кровотока с помощью МР-перфузии при планировании и мониторинге лучевой терапии глиом головного мозга для прогнозирования вероятности рецидива.

Заключение. Высокоинформативные методы лучевого исследования дают возможность получить изображение головного мозга, оценить размеры, форму и строение новообразований, их положение в головном мозге, определить наличие и распространенность отека, выявить зоны и степень поражения мозговой ткани.

Ключевые слова: опухоли головного мозга; опухоли головного мозга; нейроонкология; нейрохирургия, нейровизуализация

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE DIAGNOSIS OF BRAIN TUMORS

Nishanova Y.Kh. , Zhuravlev I.I., Khodzhamova G.A. , Valiyev Y.Y.,
Toyirov A.Kh., Bekmuratov A.T.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Annotation. Cerebral glial tumors continue to be a relevant issue of contemporary medicine in spite of considerable breakthroughs in oncology and neurosurgery. Cerebral gliomas constitute about 40–45% of all glial tumors' general structure; these tumors are mostly diagnosed at the age of 30–60 thus affecting the most able-bodied segment of population. Glial tumors usually arise out of astrocytal or oligodendrocytal cell population and are characteristic of high growth rate, invasiveness, early metastatic ability, high rate of recurrence and unfavorable prognosis. Invasive growth with absence of distinct macroscopic border between the tumor and normal brain tissue is a characteristic peculiarity of glial brain tumors. This type of growth is peculiar for fast-growing highly malignant gliomas (anaplastic astrocytomas, glioblastomas). It is characteristic of unfavorable outcome. Anaplastic gliomas like a majority of malignant tumors are characteristic of intensive development of pathologic vascular network which boosts the rate of tumor growth as well as the intensity of metastases-forming also increasing the risk of cerebral hemorrhage into the tumor. Nodal type of growth with distinct border and moderate infiltration is less typical and may be found in case of conditionally benign gliomas with more favorable prognosis.

The aim of the study. To study the features of blood flow using MR perfusion in planning and monitoring radiation therapy for brain gliomas to predict the likelihood of recurrence.

Conclusion. Highly informative methods of radiation research provides an opportunity to image of the brain, estimate the size, shape and structure of neoplasms, their position in the brain, to determine the presence and prevalence edema, identify areas and degree of brain tissue damage

Keywords: cerebral tumors; brain tumors; neurooncology; neurosurgery, neurovisualization. aniqlash, miya to'qimalarining shikastlanish joylari va darajasini aniqlashga imkon beradi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

Введение. Глиомы (нейроэктодермальные/нейроэпителиальные опухоли) – первичные опухоли центральной нервной системы, исходно возникающие из клеток глии, составляющих паренхиму мозга. В мире заболеваемость различными типами глиом составляет 10- 13 случаев на 100 тыс. населения [8,22,25]. Интерес к проблеме глиальных опухолей мозга в настоящее время обусловлен неуклонным нарастанием удельного веса больных глиомами в общей структуре онкологической заболеваемости и отсутствием прорывных достижений в результатах лечения пациентов с этой патологией, несмотря на частные успехи фундаментальной и клинической онкологии, расширение арсенала противоопухолевой химиотерапии и повышение технической оснащенности диагностических и нейрохирургических отделений [5]. Среди всех новообразований центральной нервной системы глиомы занимают ведущее место, составляя, по разным оценкам, 40-45% всех интракраниальных опухолей [1,18,26]. Клиническая классификация глиальных новообразований, обеспечивающая единство тактики лечения и точность прогноза, построена на принципах локализации, гистогенеза и активности опухолевого процесса. Локализационный принцип предполагает разделение опухолей на группы в зависимости от места их возникновения (отдельных мозговых структур) и распространения в мозговом веществе. По данным эпидемиологических исследований, частота поражения глиомами различных отделов головного мозга (ГМ) у взрослых пациентов ориентировочно составляет [14,28]: полушария большого мозга – 70% (в том числе лобная доля – до 19%, височная – до 13%, теменная – до 9%, затылочная – до 2%, сочетание поражения различных долей – около 28%); мозолистое тело – 5%; подкорковые ганглии – 6%; желудочки мозга – 7%; зрительные нервы и хиазма – 1-1,5%; ствол мозга – 6%; мозжечок – 4-4,5%. Несмотря на то, что заболеваемость глиомами характерна для всех возрастных групп, как правило, эти опухоли встречаются у пациентов в возрасте 30-60 лет, т. е. поражается наиболее трудоспособная часть населения. По сравнению с женщинами у мужчин риск развития глиом равен 1,5:1, у пожилых по отношению к молодым – 3,2:1 [11,17,21,26]. В зависимости от исходного гистологического типа клетки-предшественницы опухолевого клона создана патоморфологическая классификация глиом, которая предполагает выделение нескольких категорий: 1) астроцитарные опухоли; 2) олигодендроглиальные опухоли; 3) олигоастроцитарные опухоли; 4) эпендимарные опухоли 5) опухоли

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

хориоидного сплетения; 6) другие нейроэпителиальные опухоли; 7) нейрональные и смешанные нейронально-глиальные опухоли; 8) опухоли шишковидной железы; 9) эмбриональные опухоли. В отличие от классификации глиальных новообразований, основанной на их локализации и предназначенной в основном для оптимизации тактики оперативного лечения, патоморфологическая классификация имеет первостепенное значение для подбора химиотерапии, определения прогноза развития заболевания, а также для фундаментальных исследований в нейроонкологии. Около 70% первичных опухолей головного мозга представлены различными глиомами, из них более половины на момент постановки диагноза уже имеют высокую степень злокачественности (G III-IV степени по классификации ВОЗ). Решающую роль в определении степени активности (злокачественности) играют методы гистологического исследования. По данным ВОЗ, классификация глиальных опухолей по активности опухолевого процесса, т. е. по степени злокачественности, подразумевает выделение четырех степеней, где IV степень – это максимально активные, быстрорастущие, низкодифференцированные или недифференцированные, злокачественные опухоли (например, глиобластома, пинеобластома), а I степень – группа глиом, характеризующаяся медленным, малоинвазивным ростом и высокой степенью дифференцировки опухолевых клеток (например, плеоморфная ксантоastroцитома, миксопапиллярная эпендимома) [8,11,16,17]. Критерии оценки базируются на наличии ядерного атипизма, количестве патологических митозов, пролиферативной активности эндотелия сосудов, выраженности некротических изменений и ряда других гистологических критериев. В некоторых случаях, особенно при анализе материала от практически недифференцированных опухолей, для уточнения диагноза рекомендуется иммуногистохимическое исследование или генотипирование новообразования (изучение теломеразной активности, высокая экспрессия GFAP, VEGF, IGF-1 и рецепторов к ним, эпителиального мембранного антигена, Ki-67 и других маркеров злокачественных опухолей центральной нервной системы) [10]. Характерной особенностью глиальных опухолей головного мозга является инвазивный рост, при котором макроскопически отсутствует четкая граница между

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

опухолью и нормальной тканью мозга, мозговая паренхима, как правило, инфильтрирована опухолевыми клетками на значительном удалении от первичного узла новообразования. Такой тип роста опухоли наиболее типичен для быстрорастущих высокозлокачественных глиом типа анапластических астроцитом, глиобластом и характеризуется неблагоприятным прогнозом. Как и для большинства злокачественных опухолей, для анапластических типов глиом характерно интенсивное развитие патологической сосудистой сети, что ускоряет темпы роста новообразования, скорость инвазии и метастазирования, а также увеличивает риск для пациентов из-за возможности кровоизлияния в опухоль и прилегающие ткани [23]. Узловой тип роста с более или менее четко очерченной границей и незначительной инфильтрацией встречается существенно реже, чаще всего при условно доброкачественных глиомах (I-II степень по классификации ВОЗ), имеющих более благоприятный прогноз лечения. Клинические проявления глиальных опухолей головного мозга представлены разнообразной общемозговой и очаговой органической симптоматикой различной степени тяжести в соответствии с локализацией и объемом новообразования, синдромами внутричерепной гипертензии, гидроцефалии (при окклюзии ликворных путей) и, в далеко зашедших случаях, дислокационным синдромом. Патогномоничные симптомы, как правило, отсутствуют. На ранних этапах развития опухоль может манифестировать единичными признаками (головокружение, эпилептические припадки, нарушение чувствительности и др.), что часто не позволяет установить ни топический диагноз, ни определить гиперпластический характер патологического процесса. В ряде случаев диагноз опухоли мозга является случайной находкой на компьютерной или магнитно-резонансной томографии при обследовании пациента неврологом в связи с теми или иными жалобами. Высокая инвазивная активность и метастатический потенциал глиом наиболее ярко продемонстрированы в ряде клинических исследований [24], выявивших необычное увеличение частоты возникновения отдаленных очагов роста новообразования при улучшении результатов лечения области первичного опухолевого узла (максимально полная циторедукция, агрессивные лучевая и химиотерапия).

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

В комплексной диагностике необходимую дополнительную информацию может предоставить магнитно-резонансная ангиография, магнитно-резонансная спектроскопия, функциональная магнитно-резонансная томография, однофотонная эмиссионная компьютерная томография, мультиспиральная компьютерная томография, мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография, позитронно-эмиссионная компьютерная томография [20,22,25]. Длительное время единственным методом диагностики интрамедуллярных объемных образований головного мозга оставалась компьютерная томография (КТ), а выявление глиальных опухолей головного мозга по данным КТ осуществляется по косвенным признакам, к которым, прежде всего, относятся структурные нарушения: деформация, смещение тканей, отек. Метод МСКТ позволяет убедительно выделять среди объемных интрамедуллярных образований головного мозга нейроэпителиальные опухоли. Дополнительную информацию о структуре и особенностях строения патологического очага, взаимоотношениях с окружающими тканями, характере васкуляризации дают рентгеноконтрастные препараты. Использование контрастных средств в диагностике и определении локализации глиом имеет большое значение при диффузном характере роста образования [3]. Однако, по мнению ряда авторов, некоторые объемные образования глиального ряда, имеющие диффузный рост, не накапливают контрастное вещество или накапливают его в недостаточном для визуализации количестве [18,19,24]. В настоящее время «золотым стандартом» диагностики опухолей мозга является магнитно-резонансная томография головного мозга. К преимуществам МРТ следует отнести ее высокую разрешающую способность, возможность контрастирования тканей, мультипараметрическое сканирование. Наиболее эффективным оказалось использование МРТ в условиях контрастного усиления (КУ) [3]. Использование МРТ с КУ позволяет дифференцировать опухоли от неопухолевых поражений ГМ, уточнить структуру, локализацию и объем новообразований, их взаимоотношение с окружающими тканями, состояние гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). Большие возможности в дифференциальной диагностике и

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

оценке эффективности лечения злокачественных опухолей головного мозга имеет МР-перфузия. Кроме того, отдельную проблему представляют дальнейшая оценка и наблюдение за пациентами, прошедшими первичную линию терапии. Пациентам с опухолями головного мозга рекомендуют проходить регулярное динамическое обследование с помощью магнитно-резонансной томографии, чтобы обнаружить ранние признаки прогрессирования заболевания, позволяющие определить дальнейшую тактику лечения в максимально короткие сроки. Однако рутинная МРТ часто не позволяет уверенно отличить ранние стадии прогрессирования опухоли от связанных с лечением изменений, включая некроз и псевдопрогрессию. Актуальность проблемы достоверного определения продолженного роста злокачественных глиальных опухолей (ПРО) обусловлена необходимостью определения тактики и начала лечения на раннем этапе [5-8]. Анализ литературы показывает, что до настоящего времени нет единой точки зрения и общепринятого алгоритма обследования для решения указанной задачи ввиду широкого спектра диагностических методов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки [21,29]. Патологически суть проблемы заключается в повреждении ГЭБ ионизирующим излучением, в результате чего разрушенный эндотелий сосудов обуславливает феномен повышенного контрастирования тканей, которое в ряде случаев практически неотличимо от проявлений ПРО при МРТ [9]. Кроме того, известно, что использование новых цитотоксических препаратов и блокаторов ангиогенеза, хотя и позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов с церебральными опухолями, но подобные методы лечения являются неизбежными. В результате этого, помимо терапевтического воздействия непосредственно на саму опухоль, имеют место побочные токсические реакции на прилежащие участки головного мозга, что может имитировать прогрессию опухоли [10]. Непосредственно на физиологическом уровне термин «перфузия» означает уровень доставки крови к элементу ткани, измеряемый с помощью капиллярного кровотока. Величина перфузии зависит от объема крови и скорости кровотока. Существуют бесконтрастная и контрастзависимые МР-технологии перфузионных исследований, каждая из

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

которых имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам бесконтрастной перфузии относятся неинвазивность и безопасность ее проведения. Метод спиновой маркировки артериальной крови предложен S. Takano и соавт. в 1992 г. В работе, посвященной изучению перфузии головного мозга крыс, показана возможность использования воды, содержащейся в артериальной крови, в качестве эндогенного контрастного вещества [27]. Краткая характеристика методики заключается в инверсии спинов атомов водорода под действием радиочастотных импульсов МР-томографа. Через 1,5-2,0 с меченые протоны артериальной крови поступают в головной мозг, где замещают протоны межклеточной жидкости, в результате происходит небольшое снижение намагниченности воды, что позволяет оценить кровоток головного мозга. Несмотря на технически сложную организацию получения достоверных результатов MR-перфузии, технологическое совершенствование оборудования и программного обеспечения обеспечило в дальнейшем возможность применения перфузии в рутинной клинической практике. В целом данная методика аналогична принципу изотопных исследований с использованием меченых атомов и молекул, однако при перфузии не требуется использования радиоактивных агентов, что дает преимущество для повторных исследований, проведения неврологических или сосудистых тестов [12]. Подобные преимущества бесконтрастной МР-перфузии открывают широкие перспективы ее клинического применения в целях диагностики опухолей, нарушений мозгового кровообращения, сосудистых мальформаций, эпилепсии, дегенеративных заболеваний, а также проведения фундаментальных научных исследований по изучению процессов развития и старения [13]. Значимым аспектом в исследовании церебральной перфузии при выполнении МРТ является применение экзогенного внеклеточного магнитно-резонансного контрастного средства, при этом используют либо способность гадолинийсодержащего контрастного вещества оказывать влияние на T2*- эхо-сигнал (визуализация МР-перфузии, взвешенной по магнитной восприимчивости с динамическим контрастным усилением при первом прохождении), в другом случае оценивают изменение T1-сигнала от времени после введения гадолинийсодержащего контрастного препарата [14].

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

Визуализация МР-перфузии, взвешенной по магнитной восприимчивости с динамическим контрастным усилением, в зарубежной литературе известной как перфузия, взвешенная по магнитной восприимчивости с динамическим контрастным усилением, представляет собой технологию, при выполнении которой прохождение болюса контрастного вещества через головной мозг отслеживается с помощью серии T2- или T2-взвешенных изображений. Эффект восприимчивости парамагнитного контрастного вещества приводит к снижению сигнала на кривой зависимости интенсивности сигнала от времени. Информация о полученном сигнале может быть преобразована в кривую зависимости концентрации парамагнитного вещества от времени для каждого пикселя. Полученные данные служат основой для построения параметрических карт объема церебрального кровотока и скорости церебрального кровотока. МРТ КУ T2-перфузия при обследовании головного мозга позволяет осуществить визуализацию и количественную оценку за короткий период исследования, являясь наиболее распространенным и надежным методом диагностики опухолей головного мозга. К недостаткам данной технологии могут быть отнесены трудности при определении абсолютных величин объема церебрального кровотока, чувствительность к артефактам (таким как элементы крови, кальцификация, металл, воздух, кости), возможные проблемы при визуализации основания черепа, а также оператор-зависимость. МР-перфузия с динамическим контрастным усилением, также известная как МРТ «проницаемости», заключается в получении серии T1-взвешенных изображений до, во время и после введения внеклеточных низкомолекулярных гадолинийсодержащих препаратов. Последующее построение кривой зависимости интенсивности сигнала от времени отражает такие параметры перфузии, как сосудистая проницаемость и объем внесосудистого пространства. Динамическое контрастное усиление при МР-визуализации перфузии используется с целью определения кинетических параметров накопления, плато и вымывания контрастного препарата из тканей, что дает информацию о свойствах ткани на микрососудистом уровне. Впервые уравнения, описывающие изменения концентрации при прохождении болюса фармакологического препарата в

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

динамической МРТ, так называемую кривую «концентрация – время», были использованы в 1990 г. [15]. Форма этой кривой для артерии и вены отображает артериальную и венозную функции, с помощью которых описывают гемодинамические тканевые параметры. Основными из них являются объем церебрального кровотока, измеряемый по площади под кривой, время достижения пиковой концентрации, соответствующей центру тяжести или пиковым значениям на графике, и время транзита контрастного вещества, определяемого по ширине кривой. Результатом такого исследования является построение перфузионных карт для каждого показателя для удобства восприятия выполняемых в различных оттенках цветовой гаммы. Это позволяет визуально определить зону интереса и с помощью дальнейших вычислений получить количественные значения перечисленных параметров, на основании которых строится графическая кривая [16,17]. По сравнению с МР перфузия с динамическим контрастным усилением позволяет подробнее изучить количественные показатели проницаемости ГЭБ и микрососудистой системы и дает более полную оценку ангиогенеза опухоли головного мозга. Из недостатков технологии МРТ ДКУ следует отметить сложность при получении изображений, необходимость построения фармакокинетической модели, отсутствие широко распространенного и относительно простого в применении программного обеспечения для постпроцессинговой обработки результатов. Прогрессирование опухоли и ответ на лечение связаны с комплексным взаимодействием пролиферативных изменений васкулогенеза и инфильтрации жизнеспособных опухолевых клеток, а также с множественными терапевтическими эффектами, включая гибель эндотелиальных клеток, тромбоз сосудов, кровоизлияния. Многие авторы сходятся во мнении, что эти процессы, возникающие при нарушении ГЭБ и усилении отека, трудно различимы при выполнении стандартной МРТ [18-20]. Но эти процессы заметно различаются по метаболической активности и потребности в кровоснабжении. Неоваскуляризация является ранней стадией роста опухоли, смешивается с естественной сосудистой сетью, облегчая гиперперфузию нормального мозга [21,23]. Это состояние сосудистой пролиферации резко контрастирует с противоположным состоянием – ишемическим, которое обнаруживается в областях, подвергшихся ионизирующему

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

ионизирующему излучению. Для характеристики таких изменений применяют термин «лучевое повреждение», которое имеет несколько временных соответствий. Так, о возникновении острых лучевых реакций можно говорить непосредственно во время лучевого воздействия на организм или сразу после его завершения [26,28]. Ранние отсроченные лучевые повреждения возникают в течение первых 4-х месяцев, поздние – позже этого срока. По разным данным [29], в зависимости от режима фракционирования, индивидуальной чувствительности пациента и некоторых других факторов частота встречаемости лучевых повреждений составляет 3-24%. Лучевое повреждение характеризуется наличием: лучевой лейкоэнцефалопатии; очаговых повреждений, включающих в себя либо контрастно-позитивный очаг в белом веществе, либо более тяжелую форму – лучевой некроз; вторичных радиоиндуцированных опухолей [19]. Сложность дифференциальной диагностики обусловлена тем, что на рутинных МР-томограммах наиболее часто встречаемые очаговые лучевые повреждения имеют крайне схожие ПРО характеристики. Схожий характер контрастного усиления и эффект объемного воздействия также вызывают развитие перифокального отека [20,23]. Кроме того, сложность состоит в том, что ПРО может наблюдаться в любые сроки и совпадать с той или иной стадией развития лучевых повреждений. Все это требует использования дополнительных методов лучевой диагностики для дифференциации этих двух состояний [3,10,17,18,19]. Изучение возможностей МР-перфузии для разграничения состояний лучевого повреждения и ПРО 48 встречается во многих отечественных и зарубежных исследованиях. Авторы проанализированы данные 33 пациентов с опухолями головного мозга после комбинированного лечения, которым выполнялось рутинное МР-исследование, дополненное перфузионной методикой с болюсным контрастированием. В результате перфузионно-взвешенная визуализация с контрастным усилением позволила разграничить участки повышенного (соответствовало ПРО) и пониженного (соответствовало лучевым повреждениям) церебрального кровотока, что являлось определяющим дифференциальным критерием [15]. Способность выявлять морфологическую васкуляризацию ткани и отличать ее от аваскулярного некроза позволила сделать заключение о высокой эффективности методики МР-перфузии в дифференциальной диагностике рецидива глиальных опухолей и лучевого некроза

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

V. Vuorinen [28] отмечает высокую точность дифференциации опухолевой ткани и участков лучевого повреждения с использованием МР-перфузии отмечена. Однако авторы указали, что из-за значительной изменчивости оптимальных зарегистрированных пороговых значений требуется проведение дополнительных исследований с целью их стандартизации и выработки согласованной между лечебными учреждениями конкретной количественной стратегии перфузионно-взвешенной визуализации. Ранний анализ МР-томограмм у пациентов в процессе и после химиолучевого лечения выявил много сложностей в правильной интерпретации полученных результатов в связи с наличием зон некротической трансформации, резидуальной опухолевой ткани, паренхиматозного глиоза и «неактивного» новообразования [7,9,11]. Хотя повышенная перфузия, как правило, связана с процессом неоангиогенеза в опухоли [17,19], некоторые авторы считают, что она может указывать также на появление гиперваскуляризированных участков – регенерацию сосудов микроциркуляторного русла, благодаря чему снижается выраженность гипоксических явлений и улучшается доставка лекарственного средства к опухолям [21,24,27]. Исследование R. Mangla и соавт. [20] показало, что перфузионный статус стенок послеоперационных полостей на МРТ после химиолучевого лечения может быть значащим предиктором времени прогрессирования у пациентов со злокачественными опухолями головного мозга. Исследователи выдвинули предположение, что данные МР-перфузии могут послужить прогностическим биомаркером для последующей химиотерапии и идентифицировать людей, которые с большей вероятностью будут реагировать на ее применение. Область с повышенной перфузией, возможно, указывает на увеличенную доставку химиопрепарата, тогда как снижение перфузии затрудняет доставку терапевтических агентов, что серьезно снижает эффективность химиотерапии. Это мнение было подтверждено недавними клиническими испытаниями, согласно которым комбинированная терапия, обеспечивающая регенерацию сосудов, связана с благоприятным исходом при опухолевых поражениях головы и шеи, а также при метастатическом колоректальном, почечном и легочном раке [21]. Еще одной известной проблемой при оценке результатов терапии злокачественных

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

глиом, требующей дополнительного обследования, является псевдопрогрессирование, которое наблюдается у 20-30% пациентов, получавших химиолучевую терапию. Визуально отмечаются появление и увеличение участков патологического контрастного усиления в краевой зоне постоперационного дефекта после проведенного комбинированного лечения в течение 3-х месяцев наблюдения [16,18]. Интервал в первые 12 недель после завершения лучевой терапии рекомендован и ведущей нейроонкологической рабочей группой RANO, которая также занималась изучением этого вопроса [14]. Явление псевдопрогрессии вызвано радиационно-индуцированным эндотелиальным повреждением, сосудистой дилатацией и фибриноидным некрозом, изменениями ГЭБ воспалительного характера. Хотя его патофизиология до конца неясна, считается, что химическое воздействие индуцирует кратковременную локальную воспалительную реакцию, отек и повышенную проницаемость сосудов, что проявляется в увеличении сигнала на постконтрастных изображениях [21,23]. Точная дифференциация между псевдопрогрессированием и продолженным ростом имеет решающее значение для принятия обоснованных решений относительно лечения. При использовании перфузионной визуализации истинная прогрессия показывала более высокий максимум CBV, чем псевдопрогрессия, что в ряде исследований было подтверждено радиологическими и клиническими данными (чувствительность и специфичность соответственно 81,5 и 77,8%) [27]. Перспективным направлением изучения методики МР-перфузии является использование ее в качестве предикторов выживаемости после завершения химиолучевого лечения [24,25]. В ряде работ показано, что увеличение максимального мозгового кровотока с использованием такого показателя, как нормализованный кровоток (normalized blood flow) между исходным и последующим изображениями было лучшим прогностическим фактором более короткого беспрогрессивного периода ($p=0,01$), чем увеличение диаметра опухоли ($p=0,049$) [24,27]. При одномесечной послерадиационной терапии R. Mangla и соавт. [22] выявили, что увеличение nBV было предсказанием плохой годовой общей выживаемости (чувствительность 90% и специфичность 69%), в то время как размер опухоли не давал этой информации.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

Тем не менее результаты указанных работ оказались неоднозначны, так как другое исследование показало, что перфузионная визуализация уступала место в прогнозировании выживаемости, тогда как размеры опухоли, определяемые с помощью T1- и T2-взвешенной визуализации, имели прогностическое значение [23]. Некоторые авторы [26,28] показали, что 25% пациентов с рецидивирующими глиобластомами, получавших селанинб, проявляют повышенную перфузию, и у этих пациентов была более высокая беспродвижная и общая выживаемость, чем у пациентов со стабильной или пониженной перфузией. Это было подтверждено у пациентов с недавно диагностированными глиобластомами, лечение которых состояло из лучевой терапии, темозоломида и селанинба. Пациенты с повышенной перфузией имели более продолжительную медианную общую выживаемость, чем пациенты с уменьшенной перфузией (общая выживаемость 504 дня против 321 дня). В частности, остается нерешенной проблема дифференциальной диагностики глиом по степени злокачественности посредством МРТ с КУ [4]. Продолжает развиваться такое направление лучевой диагностики, как магнитно-резонансная спектроскопия (МРС), которая позволяет количественно оценивать ряд биохимических показателей, характеризующих объемные образования и состояние тканей ГМ [3,29]. С разработкой МРС появилась дополнительная возможность проведения метаболических исследований с определением уровня некоторых метаболитов тканей, таких как холин, N-ацетил-аспартат, креатинин и др. По данным некоторых авторов, концентрация холина является основным показателем, на который следует опираться при диагностике опухолей. Повышение уровня холина характерно для глиом II и III степени злокачественности и, напротив, при глиомах IV степени злокачественности может снижаться [5,6]. По данным литературы, чувствительность, специфичность и диагностическая точность метода 1H-МРС в дифференциальной диагностике образований головного мозга колеблется в пределах соответственно 79-100, 74-86 и 83-86% [22,25,27]. Авторы утверждают, что с увеличением степени злокачественности глиом повышается концентрация холина в опухоли, однако при наличии

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

некрозав глиобlastомах уровень холина может находиться на низком уровне [6]. Дифференциальная диагностика новообразований сложна в тех случаях, когда остаточная опухолевая ткань расположена в области лучевого некроза или вазогенного отека [25]. Несмотря на большие возможности, ряд диагностических и дифференциально-диагностических задач при применении МРТ остаются нерешенными. В первую очередь это касается проблем оценки состояния метаболизма новообразований, степени их злокачественности, васкуляризации, гипоксичности, а также возможности ранней оценки ответа опухоли на лечение. Опыт использования МРТ с контрастным усилением показал, что уровень накопления контрастирующего вещества в опухолевой ткани зависит от целого ряда показателей, таких как состояние микроциркуляции новообразования, степень нарушения ГЭБ, объем межклеточного пространства в опухоли и поэтому не всегда точно отражает природу поражения [7]. Тактика лечения при радиационном некрозе и при продолженном росте новообразований отличается радикально. В то же время наличие измененных или поврежденных тканей в исследуемой послеоперационной зоне, обнаруженных при МРТ с КУ, может служить источником ложноположительной диагностики при идентификации продолженного роста опухолей [8]. При этом контрастное вещество поступает в межклеточное пространство за счет возникающих нарушений ГЭБ, что не связано с наличием в исследуемой зоне жизнеспособных опухолевых клеток. Таким образом, накопление контрастного вещества в зоне поражения при МРТ может имитировать продолженный рост опухоли, что затрудняет интерпретацию данных. Было показано, что специфичность МРТ с контрастированием при выявлении рецидивных глиом не превышает 70% [9]. Оценка ответа новообразований на лечение методами КТ или МРТ, как правило, основана на выявлении изменений размеров и структуры образований. Однако изменение размеров и структуры патологических образований даже в случае успешного лечения может выявляться по прошествии многих месяцев и не всегда может служить надежным критерием оценки эффективности проведенного лечения. Выявлена прямая зависимость роста и прогрессии злокачественных глиомных опухолей от степени их васкуляризации, что стало основой для поиска способов блокирования процесса неоваскулогенеза

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

с целью воздействия на опухоли мозга, резистентные к цитотоксическим препаратам [10]. Вызывает большой интерес использование технологий, позволяющих оценивать гемодинамику, при этом ключевое значение придается определению кровотока и транспорта кислорода в опухолевой ткани [11]. С этой целью может быть с успехом применена перфузионная магнитно-резонансная томография. В настоящее время методы лучевой визуализации, такие как рутинная МРТ, МР-спектроскопия, диффузно-взвешенная МРТ, МР-трактография, функциональная МРТ и другие заняли прочное место в диагностическом алгоритме выявления глиомных опухолей. Накоплен большой опыт, позволяющий дифференцировать опухоли, определять их локализацию, положение, форму, структуру и размеры. Однако вопросы биологических и гистохимических свойств выявленных объемных образований, метаболических нарушений в прилежащих отделах тканей ГМ, как правило, вызывают затруднения, или остаются за 50 пределами возможностей этих методов. Не решена проблема разграничения радиационного некроза от продолженного роста опухолей в послеоперационных зонах, что затрудняет раннюю оценку эффекта от проведенного лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Адекватное лечение замедляет темпы продолженного роста в исходной зоне, и на первый план выходил рост метастаза опухоли в отдаленной области мозга. Значительное уменьшение объема злокачественной глиомы позволяет в ряде случаев предотвратить развитие синдрома внутричерепной гипертензии и окклюзию ликворных путей, уменьшить выраженность неврологической симптоматики за счет устранения прямого сдавления опухолевым узлом близлежащих структур мозга и постепенного уменьшения перифокального отека, что в итоге улучшает качество жизни пациента. Следует отметить, что корреляция объема удаления опухоли и продолжительности жизни может быть не так явно выражена в случае ответа глиомы на проводимую в дальнейшем лучевую и химиотерапию [14,27]. Таким образом, одной из основных задач хирургии глиом является повышение радикальности удаления опухолей. Это решается путем разработки лучевых методов, в том

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

числе мультипараметрической МРТ с сочетанием КУ. Использование МРТ позволяет решать наиболее сложные дифференциально-диагностические проблемы и привносит принципиально новые дополнительные данные в суммарное представление об исследуемом образовании. Однако если для МРТ последовательная разработка возможностей метода проводится повсеместно на протяжении нескольких десятилетий, то возможности метода мультипараметрической МРТ и сочетания ее с КУ нуждаются в дальнейшем изучении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бельский К.К. Заболеваемость злокачественными глиомами головного мозга в Волгоградской области // Рос. онкол. журн. – 2010. – №4. – С. 39-42.
2. Волов М.Б. Применение криохирургического метода при открытых оперативных вмешательствах у больных опухолями головного мозга: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – СПб, 2017.
3. Гайтан А.С. Резекция глиобластом с применением комбинированной флуоресцентной навигации: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 2013.
4. Горайнов С.А. Интраоперационная флуоресцентная диагностика и лазерная спектроскопия в хирургии глиом головного мозга: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 2013.
5. Жуков В.Ю. Планирование хирургического доступа при удалении внутримозговых опухолей больших полушарий с использованием функциональной МРТ, нейронавигационных систем и электрофизиологического мониторинга: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 2010.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

6. Колотов К.А. Иммуногистохимические особенности глиальных опухолей головного мозга // Мед. альманах. – 2012. – Т. 23, №4. – С. 66-69.
7. Лошаков В.А. Хирургическое лечение метастазов злокачественных опухолей головного мозга // 3-й съезд онкологов и радиологов СНГ. – Минск, 2012. – С. 260.
8. Мартынов Б.В. Метод стереотаксической криодеструкции в лечении больных с глиомами головного мозга // Вопр. нейрохир. им. Н.Н. Бурденко. – 2011. – Т. 75, №4. – С. 17-24.
9. Марченко С.В. Комплексное лечение злокачественных глиом полушарий большого мозга: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – СПб, 2021.
10. Низковолос В.Б. Роль стереотаксических методик с применением МРТ и ПЭТ при лечении глиальных опухолей мозга // Поленовские чтения: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. – СПб, 2019. – С. 280.
11. Олюшин А.Ю. Современный классификационный подход к опухолям центральной нервной системы // Вопр. нейрохир. им. акад. Н.Н. Бурденко. – 2018. – №4. – С. 45-47.
12. Писарев В.Б. Распространенность различных гистологических вариантов опухолей головного мозга в Волгоградской области по данным операционных биопсий за период 2001-2006 гг. // Арх. пат. – 2018. – №4. – С. 17-20.
13. Савинцева Ж.И., Трофимова Т.Н., Скворцова Т.Ю., Бродская З.П. Применение T2* МР в дифференциальной диагностике продолженного роста церебральных опухолей и лучевых повреждений головного мозга // Мед. визуализация. – 2012. – №9 (6). – С. 9-15.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

14. Трашков А.П., Васильев А.Г., Дементьева Е.А. и др. Сравнительная характеристика нарушений работы плазменного компонента системы гемостаза крыс при развитии экспериментальных опухолей различного гистологического типа // Вестн. Рос. воен.-мед. акад. – 2011. – №1. – С. 148-153.
15. Улитин А.Ю. Эпидемиология первичных опухолей в Санкт-Петербурге // Вопр. нейрохир. – 2015. – №1. – С. 6-12.
16. Холявин А.И. Предоперационное планирование стереотаксической криодеструкции опухолей мозга // Нейрохирургия. – 2010. – №1. – С. 49-54. 17. Холявин А.И. Принципы расчетной предоперационной подготовки многоцелевого стереотаксического наведения у пациентов с глиомами головного мозга: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – СПб, 2012.
18. Шашкин Ч.С. Стереотаксическая биопсия опухолей головного мозга // Нейрохир. и неврол. Казахстана. – 2013. – Т. 33, №4. – С. 23-25.
19. Bondy M.L. et al. Brain tumor epidemiology: Consensus from the Brain Tumor Epidemiology Consortium // Cancer. – 2018. – Vol. 113, №7. 51
20. Mangla R., Singh G., Ziegelitz D. Changes in relative cerebral blood volume 1 month after radiation-temozolomide therapy can help predict overall survival in patients with glioblastoma // Radiology. – 2010. – Vol. 256. – P. 575-584.
21. Ohgaki H. Population-based studies on incidence, survival rates, and genetic alterations in astrocytic and oligodendroglial gliomas // J. Neuropathol. Exp. Neurol. – 2015. – Vol. 64. – P. 479-489.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

22. Patel P., Baradaran H., Delgado D. et al. MR perfusion weighted imaging in the evaluation of highgrade gliomas after treatment: a systematic review and metaanalysis // Neuro Oncol. – 2017. – Vol. 19, №1. – P. 118-127.

23. Sorensen A.G., Batchelor T.T., Zhang W.-T. «Vascular normalization index» as potential mechanistic biomarker to predict survival after a single dose of cediranib in recurrent glioblastoma patients // Cancer Res. – 2018. – Vol. 69. – P. 5296-5300.

24. Stupp R. et al. Concomitant and adjuvant temozolomide and radiotherapy for newly diagnosed glioblastoma multiforme // New Engl. J. Med. – 2015. – Vol. 352. – P. 987-996.

